

Alain de Botton, *The Romantic Movement* (1994) (Ned. vert. *De romantische school*, 1997)

Het bijzondere van het boek is de combinatie van roman en analyse, van een gedetailleerd verteld verhaal over begin en eind van een liefdesrelatie in onze tijd, onderbroken door bespiegelingen van de auteur over de reacties van de beide hoofdpersonen op elkaar. Dit subtiele en empathische commentaar op de emoties en gedragingen van beide personages in hun onderlinge communicatie maakt van het boek een soort schriftelijk protocol van een relatietherapie. De auteur neemt in zekere zin de rol van observerende therapeut over, maar kan natuurlijk niet interveniëren in het leven van zijn personages. De teleurstellingen en misverstanden in het contact tussen de twee, Alice en Eric, die na de eerste verliefdheid over en weer een rol gaan spelen in hun relatie, worden met veel begrip en niet zonder humor treffend en herkenbaar beschreven. Daarbij betreft de Botton, zoals hij ook in andere boeken doet, gedachten van filosofen en schrijvers, waarmee hij zijn betoog verdiept, maar ook de algemeen menselijke aspecten van de relatieproblemen voelbaar maakt. De combinatie van fictie en filosofie is hem niet door iedereen in dank afgenomen, maar ik vind deze vorm van presenteren juist boeiend en origineel.

De relatie tussen de sensibele en niet ongecompliceerde 26-jarige Alice en haar vriend Eric, 31 jaar oud en succesvol bankier, gesitueerd in het Londen van de jaren '90, loopt uiteindelijk spaak door het onvermogen van de man zich echt in te leven in de emotionele behoeftes van zijn vriendin, een gebrek aan empathie, dat hij niet echt als probleem kan ervaren. Zijn onwil om echt in te gaan op haar gevoelsleven, om aandacht te schenken aan haar diepere behoeftes aan intimiteit en begrip, leidt er tenslotte toe dat zij het uitmaakt. Aan het slot opent zich de mogelijkheid van een andere vriendschap met een man die meer begrip lijkt te hebben voor haar wezen. Aanvankelijk leek Eric voor Alice de ideale partner, vlot, succesvol en complimenteaus, vol *égards* voor haar als vrouw, maar tenslotte lijdt hun verhouding schipbreuk doordat hij de innerlijke behoeftes van Alice niet serieus kan en wil nemen en ze afdoet als 'moeilijk doen', een instelling die waarschijnlijk wel als typisch voor de (moderne) man van tegenwoordig beschouwd kan worden, zeker voor de man die in het volle leven staat, een druk bestaan leidt en daar als het ware de handen vol aan heeft.

Bij mij wekte de herkenbaarheid en de subtiliteit van de Bottons analyses van al die - meestal verzwegen - nuances in de dagelijkse omgang tussen man en vrouw met alle ups and downs van dien grote bewondering, onder meer omdat zijn hele betoog zowel psychologische diepgang als een licht gevoel voor humor bezit. Origineel in zijn aanpak is ook dat de verheven cultuur en de eerbiedwaardige filosofische traditie naast heel herkenbare triviale elementen van films en popmuziek staan, dat de geschiedenis van de liefdesrelatie heel herkenbaar en geloofwaardig is ingebed in het

dagelijks leven in een stad als Londen in deze tijd. Alain de Botton is geen abstract denker met academische pretenties, hij wil een vorm van intelligente filosofie bedrijven waar de doorsnee lezer iets aan heeft en zich in kan herkennen. Zijn stijl is elegant en glashelder, soms brilliant.

De titel van het boek vind ik misleidend en niet gelukkig gekozen, net als trouwens de ondertitel *Sex, Shopping and the Novel*. Deze wekken een verkeerde populaire indruk; het boek gaat echt over andere zaken. Niet alle recensies zijn juichend, er zijn ook mensen die hem pretentius of irritant vinden, anderen kijken neer op zijn vorm van ‘toegepaste filosofie’, filosofie in begrijpelijke vorm voor gewone mensen zonder academische scholing.

Het onderwerp liefde is hem blijven bezighouden en heeft tot een aantal in vele talen vertaalde bestsellers geleid, die ik niet gelezen heb. *Essays in Love* (1993, Ned. vert. *Proeven van liefde*, 2015) was zijn debuut. In 2006 verscheen hiervan een herziene uitgave onder de titel *On Love*. Na *The Romantic Movement* (1994) volgden *Kiss and Tell* (1995, Ned. vert. *De biograaf*, 1996) en *The Course of Love* (2016, Ned. vert. *Weg van liefde*, 2016). Als wijsheid met de jaren komt, is het laatste boek misschien het meest aan te raden, als je al een keuze moet maken.

Van de Botton heb ik wel gelezen *Religion for Atheists* (2011, Ned. vert. *Religie voor atheïsten*), een betoog om als niet-gelovige tal van waardevolle praktijken uit de godsdienst niet bij voorbaat te versmaden, maar daar dankbaar gebruik van te maken zonder er een *sacrificium intellectus* voor te moeten brengen. Allerlei kerkelijke tradities van psychohygiënische waarde staan in feite los van de noodzaak een monotheïstisch dogma te aanvaarden. Het is een pleidooi om technieken of strategieën uit hun religieuze context te halen en ze voor seculiere ‘therapeutische’ doeleinden uit te testen en in te zetten. Dit stuitte natuurlijk op allerlei vormen van verzet, maar ik heb er geen moeite mee en vind het wel een sympathiek idee.

Verder is de Botton natuurlijk bekend van zijn *School of Life* en zijn er op internet tal van lezingen en interviews te vinden.

Walter Schönau [01.09.19]